

**KONTRIBUSI AL-BALKHI TERHADAP TERAPI KOGNITIF:
ANALISIS HISTORIS DARI PERSPEKTIF KESEHATAN MENTAL**

Jajang Hartono

International Open University

Catatan Penulis

Jajang Hartono (ST10222019), Mahasiswa Magister Psikologi dan Konseling Islam International Open University.

Paper ini dipresentasikan dalam 5th IOUCRIS (Conference on Research & Integrated Sciences) 2024

Korespondensi mengenai tulisan ini dapat ditunjukkan ke jajang.hartono6@gmail.com.

Abstrak

Dalam perkembangan kesehatan mental, Abu Zaid al-Balkhi dianggap sebagai tokoh perintis. Makalah ini mengeksplorasi peran al-Balkhi melalui karyanya yang terkenal, Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus. Buku ini menguraikan pemahaman awal tentang gangguan kesehatan mental pada abad ke-9. Pemikiran analitis yang luar biasa dari al-Balkhi dan wawasan yang mendalam tentang psikologi manusia secara eksplisit ditampilkan dalam karya ini. Dengan menganalisis secara kritis Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus, makalah ini menyajikan kontribusi al-Balkhi pada pemahaman awal tentang kesehatan mental dengan pendekatan terapi kognitif dan spiritual Islam. Pemahamannya yang mendalam tentang psikologi manusia dan penggunaan terapi kognitif menjadikannya sebagai tokoh penting dalam sejarah kesehatan mental. Dia menjadi peletak dasar bagi kemajuan bidang ilmu psikologi dan terapi gangguan mental.

Kata kunci: al-Balkhi, terapi kognitif, psikologi kognitif, kesehatan mental, gangguan mental, penyakit mental, spiritual Islam.

KONTRIBUSI AL-BALKHI TERHADAP TERAPI KOGNITIF: ANALISIS HISTORIS DARI PERSPEKTIF KESEHATAN MENTAL

Kesehatan mental telah menjadi topik pembicaraan penting secara global dalam beberapa tahun terakhir. Pengakuan akan pentingnya isu ini telah mendorong beberapa penelitian dan diskusi, mengungkap seluk-beluk kesehatan mental. Ada hal yang menakjubkan, fokus pada masalah kesehatan mental bukanlah tren baru-baru ini. Berabad-abad yang lalu, para cendekiawan muslim telah menyelidiki masalah kesehatan mental. Mereka merintis konsep, teori, dan juga praktik yang masih relevan hingga saat ini. Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang kesehatan mental adalah Abu Zaid al-Balkhi, seorang cendekiawan Islam yang kontribusinya sangat berharga.

Karya al-Balkhi merupakan bukti pemahaman awal tentang kesehatan mental di dunia Islam. Al-Balkhi menekankan pentingnya kesehatan mental, dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap beragam kondisi psikologis manusia. Penelitiannya yang mendalam mencakup rentang yang luas, mulai dari gangguan mental umum seperti kemarahan (*anger*), kecemasan (*anxiety*), dan ketakutan (*fear*) hingga perasaan sedih yang mendalam (*sorrow*) dan gangguan berat, seperti depresi dan *Obsessive-Compulsive Disorder* (OCD). Di zamannya, cendekiawan muslim lain pun sudah membahas hal ini. Namun al-Balkhi memiliki keunikan menangani berbagai gangguan mental tersebut. Dia tidak hanya membahasnya secara mendalam, tetapi juga menawarkan pendekatan yang proaktif untuk intervensi terapeutik.

Makalah ini menawarkan investigasi terhadap penemuan-penemuan inovatif al-Balkhi mengenai kesehatan mental. Tulisan ini mencoba meneliti pemeriksaan mendalamnya terhadap berbagai kondisi mental dan teknik terapi kognitif kreatifnya. Dengan studi baru terhadap karya al-Balkhi, makalah ini berusaha untuk menjelaskan tentang sudut pandang historis yang kaya dan mendalam tentang kesehatan mental dalam kerangka dan sudut pandang Islam. Melalui analisis historis mengenai peran al-Balkhi di bidang kesehatan mental dan terapi kognitif, peluang untuk menghubungkan pengetahuan Islam di Abad Keemasan Islam (*Islamic Golden Age*) dan perspektif kontemporer dapat muncul dan terus dikembangkan. Dengan demikian, para psikolog, konselor, dan psikoterapis muslim memiliki fondasi yang kuat pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan mental dengan pendekatan yang islami.

Tinjauan Pustaka

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, t.t.) mendefinisikan kesehatan mental sebagai "Keadaan sehatnya mental yang memungkinkan orang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, dan berkontribusi pada komunitas mereka." Sementara itu, menurut Kamus Psikologi American Psychological Association (APA, t.t.), kesehatan mental adalah "Keadaan pikiran yang ditandai dengan kesehatan emosional, penyesuaian perilaku yang baik, kebebasan relatif dari kecemasan dan gejala-gejala yang melumpuhkan, serta kapasitas untuk membangun hubungan yang konstruktif dan mengatasi tuntutan dan tekanan hidup yang biasa."

Terkait masalah kesehatan mental, Abad Keemasan Islam telah melahirkan banyak ilmuwan muslim, di antaranya adalah al-Balkhi. Ia adalah salah satu ilmuwan yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang psikologi, khususnya di bidang kesehatan mental. Menurut Badri (2013), Abu Zaid al-Balkhi memberikan kontribusi yang luas terhadap pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. Dia adalah seorang polimatik yang jauh di depan zamannya. Dia diakui sebagai salah satu psikolog kognitif paling awal di dunia. Dia menyelidiki terapi kognitif untuk gangguan kecemasan dan suasana hati ratusan tahun sebelum metode ini digunakan secara luas. Senada dengan Badri, Rassool dan Luqman (2023) juga menyatakan, "Al-Balkhi dipuji sebagai pelopor dalam pengobatan psikosomatis, psikologi konseling, pelopor terapi kognitif, dan orang pertama yang menemukan perbedaan antara depresi endogen dan depresi reaktif."

Sementara itu, Arroisi dkk. (2023) menyatakan, "Aspek yang paling mengesankan dari metode Al-Balkhi adalah penggunaan bentuk awal rintisan terapi kognitif." Dalam analisis Yusuf (2022), Abu Zaid al-Balkhi memelopori pengenalan gangguan psikologis. Dia secara khusus membedakan antara depresi endogen dan reaktif. Ia juga menekankan pentingnya kognisi positif sebagai elemen penting dalam menangani pikiran negatif selama masa krisis kesehatan mental. Selain itu, Abu Zaid al-Balkhi menyoroti pentingnya spiritualitas dan harapan yang berkelanjutan selama perawatan kesehatan mental, yang menawarkan pandangan komprehensif tentang kesehatan psikologis.

Salami dan Khan (2019) menyoroti kontribusi al-Balkhi yang cukup besar dalam terapi kognitif, khususnya pendekatan pencegahannya yang inovatif. Gagasan ini, yang kini dikenal sebagai *rational cognitive therapy* (terapi kognitif rasional). Melalui terapinya ini, al-Balkhi mengemukakan bahwa merawat kesehatan pikiran sama dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan medis yang tak terduga dengan secara proaktif memelihara kondisi mental yang positif.

Taibah dkk. (2023) menyatakan bahwa gagasan al-Balkhi sejalan secara signifikan dengan Terapi *Cognitive-Behavioral Therapy* (CBT) dalam sudut pandang mereka mengenai depresi, gejalanya, dan metode terapi yang memprioritaskan pemikiran positif dan rasional untuk penyakit psikologis. Namun, al-Balkhi berbeda dalam memperkenalkan religiusitas, menyoroti pentingnya iman dalam mengatasi masalah duniawi dan menyatakan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai di akhirat.

Arroisi dkk. (2023) menyoroti penggabungan nilai-nilai spiritual ke dalam konseling, yang dianjurkan oleh al-Balkhi, dan bukan penolakan secara langsung. Klien diminta untuk menggunakan akal sambil merenungkan ketetapan ilahi Allah, merefleksikan hal-hal seperti penciptaan diri. Namun, pertama-tama, makna dari istilah-istilah teknis harus dijelaskan. Al-Balkhi mengkritik para profesional medis yang hanya menggunakan prosedur fisik dan berpendapat bahwa pendekatan reduksionistik ini memperlakukan manusia seperti robot, gagal mengenali sifat ganda dari kesehatan mental dan fisik yang membutuhkan strategi pengobatan yang unik.

Selama periode abad pertengahan, Khan (2023) memaparkan, ketidakseimbangan dalam *humor* (cairan) tubuh dan temperamen bertanggung jawab atas gangguan kesehatan mental. Namun, konseptualisasi dan penggambaran gangguan mental ini tidak memiliki ketepatan, struktur, dan koheren. Sementara itu, peran al-Balkhi melebihi periode tersebut. Sebab, ia meneliti berbagai penyakit mental beserta perawatan yang menyertainya.

Awad dan Ali (2023) menyatakan, Abu Zaid al-Balkhi, seorang intelektual yang luar biasa, menulis *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus* (Pemeliharaan Tubuh dan Jiwa) pada abad ke-9. Panduan ini berakar pada kepercayaan Islam, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui metode komprehensif yang melibatkan tubuh, pikiran, dan ruh. Berbeda dengan literatur bantuan diri kontemporer, buku al-Balkhi didukung oleh data empiris dan menyajikan obat-obatan terapeutik bagi praktisi medis dan pasien mereka. Al-Balkhi mengkategorikan gangguan mental menjadi empat domain: depresi, fobia, marah, dan obsesif. Dia memperkenalkan gagasan tentang kesehatan holistik pikiran-tubuh-ruh hampir satu milenium sebelum perkembangan psikologi Barat.

Selanjutnya Mobayed (2017) mencatat, bahasa yang digunakan al-Balkhi mudah dimengerti oleh semua pembaca. Sebab dia sengaja memastikan karyanya bisa dimengerti oleh semua tingkatan. Menurut Awad dan Ali, al-Balkhi menyajikan pendekatan *do it self* (lakukan sendiri) untuk terapi kognitif dan spiritual melalui risalahnya *Masāliḥ al-Anfus* (Rassool dan Luqman, 2023). Oleh karena, jika membaca lagi karyanya saat ini, bukunya tersebut bisa dipahami dengan mudah dan tetap relevan menjawab problem kesehatan mental dengan pendekatan terapi kognitif dan spiritual Islam.

Badri (2013) mengakui dan menghargai kontribusi al-Balkhi di bidang psikologi dan kesehatan mental. Menurutnya, kualitas introspektif dan introvert al-Balkhi memberinya kesabaran dan wawasan klinis yang diperlukan untuk menulis *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*. Jika al-Balkhi tidak memiliki kualitas-kualitas ini, dia tidak dapat terlibat dalam diskusi yang komprehensif tentang kondisi psikosomatik pada abad ke-9. Dia dapat membedakan antara psikosis dan neurosis, mengkategorikan depresi menjadi tipe normal, reaktif, dan endogen, dan menawarkan penjelasan yang menyeluruh tentang penerapan terapi kognitif untuk mengobati gangguan psikologis. Seperti yang dicatat dalam manuskripnya, tidak ada sarjana sebelumnya yang mencoba menulis risalah medis semacam ini.

Abdullah (2011) memaparkan, al-Balkhi merupakan seorang dokter dan cendekiawan muslim yang menekankan pentingnya terapi kognitif spiritual dalam mengobati gangguan emosional dan spiritual. Dia mengidentifikasi berabad-abad yang lalu bahwa reaksi emosional yang parah dapat mengakibatkan penyakit fisik, dan gangguan emosional dapat menyebabkan berbagai gangguan fisik. Literatur Islam menyediakan pendekatan komprehensif untuk mengelola emosi, mempromosikan kesehatan mental.

Selain itu, al-Balkhi mengusulkan hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Dia menyarankan bahwa masing-masing dapat memengaruhi yang lain. Rasa sakit fisik dapat menyebabkan kesulitan mental atau sebaliknya, yang saat ini dikenal sebagai gangguan psikosomatik. Badri (2013) menyebutkan, buku al-Balkhi unik dalam mengintegrasikan pemberian nutrisi bagi tubuh dan jiwa. Ini menjadi kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bidang ini. Menurut Badri, sebelum usaha al-Balkhi, tidak ada penulis yang mengutarakan konsep semacam ini dengan cara yang lugas dan sederhana. Untuk menjelaskan gangguan psikosomatik, al-Balkhi memperkenalkan istilah Arab *isṭibak*

Salami dan Khan (2019) menyatakan, “Abu Zaid Al-Balkhi tetap dalam sejarah menjadi sarjana pertama yang membuka jendela *Cognitive-Behavior Psychology*.” Khan (2023) mendeskripsikan kontribusi rintisan Abu Zaid al-Balkhi dalam memahami dan mengobati penyakit mental. Sebagaimana yang dijelaskan dalam naskah medisnya, *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*, Al-Balkhi mengkategorikan gangguan mental dan mempersembahkan satu bagian khusus untuk analisisnya. Secara khusus, dia mengidentifikasi pikiran-pikiran yang menyiksa, disebut pikiran yang mengganggu (*afkar radi'ah*), pada orang-orang dengan kondisi seperti gangguan obsesif-kompulsif. Al-Balkhi menganjurkan pendekatan holistik. Terapi eksternal yang dia usulkan melibatkan tindakan di luar diri, sementara terapi internalnya mendekati *Cognitive-Behavior Therapy* kontemporer. Karya al-Balkhi membentuk fondasi penting untuk memahami dan mengobati gangguan obsesif-kompulsif, memengaruhi perkembangan psikoterapi modern, dan memperluas pengobatan psikologis pada zamannya.

Badri dkk. (2000) menyoroṭi wawasan al-Balkhi tentang hubungan antara kontemplasi, pikiran batin, dan kesehatan dalam *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*. Baru lebih dari satu milenium setelah wafatnya al-Balkhi konsep ini sepenuhnya berkembang. Al-Balkhi menyarankan gagasan, sebagaimana individu yang sehat biasanya menyimpan obat untuk keadaan darurat yang tak terduga. Seseorang pun seharusnya menjaga pikiran dan emosi yang optimis dalam psikis untuk menangkal ledakan emosi yang tak terduga.

Shamsuddin dan Awang (2021) mengkaji wawasan al-Balkhi, yang menekankan pentingnya memelihara jiwa yang sehat, yang dapat dicapai melalui metode internal dan eksternal. Al-Balkhi menasihati individu dengan jiwa yang sehat untuk menjaganya dan menghindari penurunannya. Dia mengusulkan bahwa membudayakan kesenangan dan kepuasan melibatkan menghargai jiwa sebagai aset berharga, mendorong individu untuk memberikan prioritas pada pemeliharannya. Untuk menjaga

kesehatan mental, al-Balkhi menyarankan untuk mengadopsi teknik internal, seperti mengatur emosi negatif dengan proses kognitif positif, dan metode eksternal yang melibatkan mencari bantuan dari orang lain. Secara ringkas, Al-Balkhi menekankan pentingnya disiplin diri dalam kedua pendekatan internal dan eksternal untuk memastikan jiwa yang sehat.

Gambar 1: Teknik Menjaga Kesehatan Mental

Selain itu, gambaran dan klasifikasi penyakit mental al-Balkhi cukup tepat dan sesuai dengan praktik kontemporer. Awaad dan Ali (2016) menyimpulkan, klasifikasi takut dan fobia patologis sebagai kategori diagnostik yang berbeda sangat kurang dalam naskah medis utama di dunia Islam. Namun, satu pengecualian yang mencolok dari tren ini dapat ditemukan dalam naskah medis abad ke-9, *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*, yang ditulis oleh cendekiawan Muslim terkemuka Abu Zaid al-Balkhi. Dalam karya berpengaruh ini, al-Balkhi mengabdikan satu bab penuh untuk klasifikasi, diagnosis, dan pengobatan *al-Fazā* (takut dan fobia/*fear and phobia*) dengan cara yang mirip dengan pemahaman saat ini tentang fobia seperti yang diuraikan dalam kerangka diagnosis DSM-5. (Awaad dan Ali, 2016).

Bahkan klasifikasi dan penggambaran depresi al-Balkhi jauh lebih mendalam daripada DSM-IV. Dalam pengantar terjemahannya, Badri (2013) menekankan temuan penting oleh al-Balkhi mengenai klasifikasi depresi. Al-Balkhi menunjukkan pengamatan yang luar biasa dan keterampilan klinis yang halus, membatasi tiga kategori depresi yang berbeda. Kategori pertama terkait dengan kejadian umum *huzn* atau kesedihan, perasaan umum yang dialami secara global karena tantangan hidup dan deprivasi yang melekat. Tipe depresi ini sejalan dengan klasifikasi psikiatri saat ini yang dikenal sebagai depresi normal dalam kerangka diagnosis DSM-IV. Yang membedakan temuan al-Balkhi adalah perbedaan tipis antara tipe kedua dan ketiga depresi. Badri (2013) menyoroti kemampuan seorang klinisi untuk membedakan antara depresi endogen dan reaktif, menampilkan pemahaman mendalam tentang keadaan depresif ini. Evaluasi objektif ditekankan tanpa bias, memungkinkan penjelasan yang jelas dan ringkas. (Badri, 2013, hlm. 19).

Kemudian ketika membahas asal-usul *Obsessive-Compulsive Disorder* (OCD), al-Balkhi merujuk tidak hanya pada penyebab fisiologis tetapi juga pada penyebab metafisik, khususnya dengan merujuk pada istilah jin qarin dan setan. Pendekatan ini mengakui berbagai kontributor terhadap perkembangan OCD. Al-Balkhi berkata, “Asal-usul gangguan obsesif ini entah dominasi cairan tubuh tertentu, atau dari setan yang ditugaskan kepada seseorang (qarin) yang berusaha merusak kehidupan seseorang di dunia ini dan di Akhirat,” (Badri, 2013).

Pandangan al-Balkhi sejalan dengan penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa jin dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Dein dan Illaiee (2018) menjelaskan, dalam banyak konteks budaya non-Barat, gangguan disosiatif menonjol berputar di sekitar keadaan trans (kesurupan) atau kerasukan. Meskipun DSM-IV mengakui keberadaan kondisi-kondisi ini, khususnya disebut sebagai gangguan disosiatif trans, ini memerlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi relevansinya secara klinis dalam konteks DSM-5. Bahkan dunia muslim mengakui fakta ini. “El-Islam melaporkan bahwa gejala-gejala seperti ketakutan patologis, pelupa, dan kekurangan energi secara umum dikaitkan dengan jin dalam pandangan dunia Arab.” (Dein dan Illaiee, 2018).

Namun karena al-Balkhi adalah seorang terapis kognitif, dia menyoroti kemampuan pikiran untuk mengatasi penyakit, yang merupakan fitur khas psikologi kognitif. Dia berkata, “Baik itu pengaruh bahan kimia tubuh atau kerja setan, seseorang tidak boleh menyerah pada pikiran yang tidak beralasan dan harus melawannya dengan strategi mental yang telah kami jelaskan.” (Badri, 2013, hlm. 64).

Berdasarkan pemaparan di atas, kontribusi al-Balkhi dalam bidang psikologi kognitif sangat signifikan. Tampak sangat jelas gagasannya sebagai ilmuwan muslim yang luar biasa telah melampaui zamannya dan terus memiliki relevansi hingga saat ini. Kontribusi al-Balkhi dalam terapi kognitif spiritualnya yang khas sangat berharga untuk mengatasi problem kesehatan mental saat ini yang tengah di hadapi orang di seluruh dunia.

Diskusi

Dalam literatur psikologi, karya al-Balkhi dianggap sebagai titik awal yang signifikan dalam penyelidikan tentang gangguan mental. Meskipun hanya membahas segelintir gangguan mental utama yang dikenal pada masanya dalam buku *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*, kontribusinya sangat berharga. Al-Balkhi memprakarsai pemahaman awal tentang gangguan mental, meskipun tidak mencakup seluruh gangguan yang diidentifikasi secara rinci dalam manual DSM V saat ini.

Namun, penting untuk diketahui, meskipun karya al-Balkhi tidak sekomprehensif DSM V, tetapi studinya tentang penyakit mental menjadi fondasi penting bagi dunia kesehatan mental saat ini. Oleh karena itu, meskipun bukunya tidak selengkap buku panduan psikologi kontemporer, buku ini terbukti

menjadi warisan yang penting bagi sejarah pemahaman manusia tentang gangguan psikologis yang kompleks.

Selain itu, al-Balkhi juga membahas gangguan mental yang dikenal sebagai *self-talk*, suara hati, atau ucapan batin yang obsesif. Ucapan batin yang obsesif dianggap sebagai gejala yang secara signifikan mempengaruhi individu. Perenungan batin ini, meskipun umum, menjadi berbahaya ketika berubah menjadi monolog obsesif yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan pikiran-pikiran yang menakutkan.

Al-Balkhi memaparkan asal mula gejala ini disebabkan oleh dominasi empedu hitam dalam tubuh, baik karena disposisi bawaan atau ketidakseimbangan dalam humor tubuh. Tidak seperti gejala emosional lainnya, ucapan batin yang obsesif ini sulit untuk diobati atau dihilangkan, sehingga menjadi tantangan yang terus menerus bagi mereka yang mengalaminya. Penyebabnya masih belum diketahui, dan pengobatannya tidak mudah, yang membedakannya dari gangguan emosional lainnya seperti kemarahan atau ketakutan, yang biasanya memiliki pemicu yang dapat diidentifikasi. (Badri, 2013).

Berdasarkan penjelasan ini, al-Balkhi tidak membedakan secara rinci konsep *self-talk*. Menurut psikologi modern, *self-talk* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: *self-talk* positif dan *self-talk* negatif. *Self-talk* bisa bersifat positif dan memberdayakan atau negatif dan mengalahkan diri sendiri. *Self-talk* yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa takut, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan pribadi.

Namun, sifat manusia sering kali condong ke arah pembicaraan diri yang negatif, yang mengarah pada keyakinan seperti "Saya tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar" atau "Saya gagal total." Meskipun suara hati yang kritis pada awalnya dapat mendorong pencapaian dengan menyoroti rintangan, hal ini dapat mengikis kepercayaan diri dan menghambat kemajuan dari waktu ke waktu.

Self-talk negatif negatif tidak didasarkan pada kenyataan dan dapat melumpuhkan individu, membuat mereka merasa tidak mampu dan tidak mampu berkembang. Orang yang menderita depresi dan kecemasan sering terlibat dalam pembicaraan diri yang merusak, tanpa henti mengkritik diri mereka sendiri. Dalam kasus yang parah, perawatan profesional seperti terapi perilaku kognitif dapat membantu mengurangi dialog batin yang berbahaya ini. (Psychology Today, n.d.)

Kesimpulan dan Studi Lebih Lanjut

Setelah menelusuri kontribusi al-Balkhi dalam bidang psikologi dan kesehatan mental, dapat disimpulkan bahwa al-Balkhi layak mendapatkan pengakuan sebagai pelopor dalam area psikologi kognitif. Dia juga merupakan perintis kesehatan mental dengan pendekatan holistik yang memadukan

aspek tubuh, pikiran, dan spiritual. Kemahiran intelektualnya yang mendalam dan ketertarikannya pada kompleksitas pikiran manusia terbukti dalam karya-karyanya yang melampaui zamannya.

Konsep kesehatan mental al-Balkhi tetap sangat relevan dengan psikologi modern saat ini. Terapi yang diusulkannya merupakan warisan dan pedoman berharga dalam kerangka kerja psikologi kognitif. Meskipun demikian, sebagian kecil aspek dari konsepnya memerlukan koreksi dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan psikologis terkini, seperti penjelasannya mengenai *self-talk*. Kemudian pada bagian buku *Maṣāliḥ al-Abdān*, bagian ini tidak terlalu mendapatkan sorotan karena pembahasannya dirasa tidak relevan untuk konteks saat ini.

Deuraseh & Abu Thalib (2005) mengutip Al-Balkhi, "Jika tubuh sakit, *nafs* [jiwa] kehilangan sebagian besar kemampuan kognitif dan komprehensifnya, serta gagal untuk menikmati aspek-aspek kehidupan yang diinginkan" dan "Jika *nafs* sakit, tubuh juga tidak dapat menemukan kegembiraan dalam hidup dan pada akhirnya dapat mengakibatkan penyakit fisik." (Rassool & Luqman, 2023)

Selain itu, urgensi menjaga kesehatan mental seperti yang ditekankan oleh al-Balkhi tetap relevan dalam gaya hidup masyarakat kontemporer saat ini yang penuh dengan tantangan dan tekanan. Al-Balkhi menyoroti hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh, di mana gangguan pada salah satunya dapat berdampak pada yang lain. Psikosomatis, sebuah konsep yang kini dikenal dalam psikologi modern selaras dengan gagasan al-Balkhi. Oleh karena itu, mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang model al-Balkhi dapat memberikan perspektif yang bermanfaat untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental di zaman sekarang ini.

Selanjutnya, tantangan riset yang mungkin akan dihadapi para psikolog muslim adalah melakukan pembuktian lebih lanjut mengenai efektivitas terapi kognitif islami dari al-Balkhi, serta bagaimana komparasinya dengan terapi kognitif kontemporer yang tanpa melibatkan aspek-aspek spiritual ajaran Islam dalam menangani *client* atau *konselee* saat melakukan sesi konseling. Riset lebih lanjut yang membandingkan metode al-Balkhi dengan pendekatan konvensional modern mungkin akan bermanfaat dalam menentukan keberhasilan terapi.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap konsep-konsep al-Balkhi dan terkait terapi kognitif lainnya sangat penting dalam menentukan penerapannya di masyarakat saat ini. Ada kebutuhan untuk validasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilannya dalam mengatasi tantangan kompleksitas kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kemudian mampukah teori terapi kognitif spiritual al-Balkhi juga menyelesaikan gangguan mental yang jenis lain yang mungkin tidak dipaparkan dalam buku *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*.

Dengan melakukan riset eksperimental, pemeriksaan, dan analisis yang sistematis, para psikolog, konselor dan terapis muslim dapat membuktikan signifikansi dan dari konsep-konsep al-Balkhi terhadap kemajuan terapi kesehatan mental islami dalam kehidupan masa kini.

Referensi

- Abdullah, F. (2011). Therapeutic Ethics: Managing Anger, Negative Thoughts and Depression According to al-Balkhī. *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 12(1), 77-100.
- Arroisi, J. and Himaya, N.N. (2023) ‘Abu Zayd al-Balkhi’s perspective on depression: Countering sadness with cognitive theory in the book of Mashalih Al Abdan wa al Anfus’, *Tazkiya Journal of Psychology*, 11(1), pp. 1–12. <http://dx.doi.org/10.15408/tazkiya.v11i1.29913>
- American Psychological Association. (n.d.). *Apa Dictionary of Psychology*. American Psychological Association. <https://dictionary.apa.org/mental-health>
- Awaad, R., & Ali, S. (2023). The original self-help book: Al-balkhi’s 9th century “Sustenance of the body and soul”. *Spirituality in Clinical Practice*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.1037/scp0000310>
- Awaad, R., & Ali, S. (2016). A modern conceptualization of phobia in al-Balkhi’s 9th century treatise: Sustenance of the Body and Soul. *Journal of Anxiety Disorders*, 37, 89-93. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2015.11.003>
- Badri, M. (2013). *Abu Zayd al-Balkhi’s sustenance of the Soul: The cognitive behavior therapy of a ninth century physician*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badri, M., Henzell-Thomas, J., & Lu’lu’a, A.-W. (2000). Contemplation: The Works of Early Muslim Scholars. In *Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study* (New, pp. 21–35). International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1xc.7>
- Dein, S., & Illaiee, A. S. (2018, January 2). *Jinn and mental health: Looking at jinn possession in modern psychiatric practice: The psychiatrist*. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.113.042721>
- Khan, B. (2023, August). Al-Balkhi: a pioneer of psychotherapy and psychosomatic medicine. *Insights Magazine, Summer Edition* (13), 4–5.
- Mobayed, T. (2017, January 8). *Abu Zayd Al Balkhi: The 9th century psychologist centuries ahead of his time*. IlmFeed. <https://ilmfeed.com/abu-zayd-al-balkhi-the-9th-century-psychologist-centuries-ahead-of-his-time/>
- Rassool, G. H., & Luqman, M. M. (2023). *Foundations of Islāmic Psychology: From Classical Scholars to contemporary thinkers*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Salami, M., & Khan, R. (2019). Islam and Cognitive Behaviour Psychology: An Introduction. In *10th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2019)* (p. 17–24).
- Sussex Publishers. (n.d.). *Self-talk*. Psychology Today. <https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-talk>
- Taibah, S., Hawadi, L., & al-Asyhar, T. (2023). Psychotherapy: a comparison of Abu Zayd Al-Balkhi and CBTt. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v9i2.17915>
- World Health Organization. (n.d.). *Mental health*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

Yusuf. (2022, September 17). *Abu Zayd Balkhi on depression – Shaykh Dr Asim Yusuf*. SeekersGuidance. <https://seekersguidance.org/articles/prophet-muhammad/abu-zayd-balkhi-depression/>